

**YASSAVIYNING «DEVONI HIKMAT» ASARI, UNING AXLOQIY-
MA'RIFIY, MA'NAVIY-TARBIYAVIY QIMMATI**

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna¹

¹Afg'oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi katta o`qituvchisi

AbdulMusavvir Qodiriy²

²Afg'oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560366>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ahmad Yassaviyning «Devoni hikmat» asari, uning axloqiy-ma'rifiy, ma'naviy-tarbiyaviy jihatdan qanday qimmatga egaligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'z: tasavvuf, Xonaqoh, oshiq, darvesh, eran, murid, murshid, obraz, iqtibos, talmeh

Ahmad Yassaviy – turkiy tasavvuf she'riyatining asoschisi, atoqli mutasavvif shoir, «shayx ul-mashoyix», «sulton ul-orifin» unvonlari bilan ulug'langan buyuk ma'rifiy zotdir. Uning hikmatlari turkiy xalqlar tomonidan necha yuz yillardan beri sevilib mutolaa qilinadi.

Ahmad Yassaviyning tug'ilgan yili ma'lum emas. Manbalarda shoirning vafoti 1166-yil tarzida ko'rsatiladi. Ulug' shoir bolalikdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sunnatlariga qat'iy amal qilgan. Allohning so'nggi rasuli Muhammad alayhissalom 63 yoshlarida bu foniy dunyodan o'tganliklari bois Ahmad Yassaviy ham shu yoshga yetganida o'zi ucun yer ostidan makon qiladi. Xonaqohning bir tarafida bir joy qazdirib, xom g'isht bilan lahad shaklida hujra barpo etadi va umrining qolgan qismini mana shu chillaxonada riyozat va ibodat, irshod va mujohada bilan o'tkazadi. Rivoyatlarda bayon etilishicha, shoir o'sha yerda 120, 125 yoki 133 (yana oltmish yildan ko'proq) umr ko'rgan. Ko'rsatilgan ushbu raqamlar shoirning tug'ilgan yilini belgilashda ma'lum qo'nimga kelish imkoniyatini bermaydi. Jumladan, Ahmad Yassaviy hikmatlarining yangi topilgan Turkiston nusxasida (A.Bozorov, T.Qorayev, Ahmad Yassaviy. «Sharq yulduzi», 1994, 1-son, 3-9-betlar) shoiming 125 yoshda ham hayot bo'lganligini e'tirof etgan misralar mavjud:

Yer ostiga o'lmas burun tirik o'ldim,
Oltmish uchda sunnat dedi yerga kirdim.
Yer ostiga jonim bilan qulluq qildim,
Eshitib, o'qub, yerga kirdi Xoja Ahmad.
Yuz yigirma beshga kirdim, bilolmadim,
Haq Mustafo sunnatlarin qilolmadim.
Odamlardan fayz-u futur ololmadim,

Yuz yigirma beshga kirdim, bilolmadim.

Ahmad Yassaviy Sayram mavzesida Shayx Ibrohim xonadonida tug'ildi. Uning otasi shayx Ibrohim Yassi va Sayramning eng ma'ruf mashoyixlaridan bo'lgan. U o'z xalifalaridan biri Muso Shayxning qizi Oyshaga uylanadi va undan ikki farzand ko'radi. Farzandlarining kattasi Gavhari Shahnoz ismli qiz, ikkinchisi esa Ahmaddir. Ahmad Yassaviy yetti yoshga to'lganda otasi Shayx Ibrohim vafot etadi. Ota vasiyatiga ko'ra, shoir onasi va opasi bilan biigalikda Yassiga ko'chib kelishadi. Shundan so'ng haqsevar shoir hamda ilohiy-irfoniy murshidga Arslonbob degan orif shayx ustozlik qilgan. Bu haqda Ahmad Yassaviy hikmatlarida ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan, quyida ko'chiradigan parchamizda o'sha haqda o'qiymiz:

Yetti yoshda Arslon bobom izlab topdi,
Har sir ko'rib parda birla bukib yopti.
Bihamdulloh ko'rdim dedi, izim o'пти,
Ul sababdin oltmish uchda kirdim erga.

«Yetti yoshda Arslon boboni izlab topdi», – misrasi Ahmad Yassaviy haqidagi yana bir rivoyatga murojaat qilishga undaydi. Unda hikoya qilinishicha, Muhammad alayhissalomga Ahmad ismli ummatning tug'ilishi oldindan ma'lum bo'lgan ekan. Alloh rasuli sahobalari bilan bir joyga borishganda, och qolishadi. Rasululloh duosi bilan hazrat Jabroyil jannatdan bir taboq xurmo keltiradi. O'sha xurmolardan bir donasi yerga tushadi. Shunda payg'ambari akram: «Bu xurmo sizning ummatingizdan Ahmad Yassaviy otli birining qismatidir», – dedi. Har omonatning egasiga berilmog'i tabiiy bo'lgani uchun hazrat payg'ambar sahobalaridan biriga bu vazifani bajarishni taklif etadi. Rasuli Xudoning ashobidan hech biri javob bermadi. Faqat Arslonbobo Alloh elchisining inoyati bilan ushbu ishni bajara bilajagini so'zlaydi. O'sha bir dona xurmo ustida bir parda zohir bo'ladi. Shunda hazrat payg'ambar Arslon boboga Sulton Ahmad Yassaviyning qanday bo'lajagini ta'rif etib, uning tarbiyasi bilan shug'ullanishni amr qiladi. Mazkur rivoyatni shoir Tohir Qahhor turk olimi Fuod Ko'prulizodadan, u esa Said Hasan Xoja naqib ul-sharaf Buxoriyning «Muzakirul ahbob» asari qo'lyozmasidan olganligini yozadi (Tohir Kahhor. Ahmad Yassaviy. «G'oyiblar haylidin yongan chiroqlar» (kitobdan). Toshkent, 1994, 129-bet).

Yana Tohir Qahhorning ma'lumotiga ko'ra, Ahmad yetti yoshda ekan, Arslonbob Sayramga (ba'zi manbalarda Yassiga deyiladi) kelgan. U uzoqdan, maktabdan qaytayotgan Ahmadni ko'rarkan, tanib unga salom beradi. Ahmad javob qaytarib, omonatni so'raydi. Shunda Arslonbob uning valiyligiga, Allohning irodasiga qoyil qoladi (O'sha kitob, 130-bet). Ahmad Yassaviyning

hikmatlarida ushbu rivoyatni tasdiqlovchi misralar mavjud:

Xurmo berib, boshim silab, nazar qildi,
Bir fursatda uqbo sari safar qildi.
Alvido, deb bu olamdan guzar qildi,
Maktab borib, qaynab, to'lib, tandim mano.

Keyinchalik shoir Buxoroga borib, Yusuf Hamadoniydan tasavvuf sirlarini o'rganadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ulug' mashoyix Yusuf Hamadoniyning Buxoroyi Sharifda to'rt xalifasi (o'rinbosari, izdoshi) bo'lgan. Bular Xoja Abdulla Barqiy, Xoja Hasan Andoqiy, Xoja Abduxoliq G'ijduvoni va Xoja Ahmad Yassaviydir. Shoir ilohiyot va tasavvuf sirlarini shu qadar teran o'rganganki, xalq orasida «Madinada Muhammad, Turkistonda Xoja Ahmad» naqlining paydo bo'lishi zamirida o'sha bilimdonlik yotadi. Alisher Navoiy «Nasoyim ul-muhabbal»da Yusuf Hamadoniydan keyin bu to'rt kishidan har biri irshod va da'vat maqomiga erishganliklarini yozadi. Shunday qilib, Xoja Ahmad Yassaviy bir muddat Buxorodagi muqaddas xonaqohda raislik qilib, keyin Turkistonga qaytadi.

Ahmad Yassaviydan «Devoni hikmat» nomli she'rlar kitobi bizgacha yetib kelgan. Unda jami 240ga yaqin she'rlar – hikmatlar jamlangan. «Devoni hikmat»ning bir necha qo'lyozma nusxalari mavjud bo'lib, ulaming eng qadimgisi XVII asrga mansubdir. XIX asming ikkinchi yarmidan boshlab Toshkent, Qozon va Istanbulda uning toshbosma nusxalari nashr etildi. 1991 yili Ibrohim Haqqulov, 1992 yili esa Mahmud Hasaniy sa'y-harakatlari bilan «Devoni hikmat» qayta chop etildi. Unda Ahmad Yassaviy nomi «Qul Xoja Ahmad», «Xoja Ahmad Yassaviy», «Ahmad ibn Ibrohim», «Sulton Xoja Ahmad Yassaviy», «Ahmad», «Ahmadiy», «Qul Ahmad», «Miskin Ahmad» tarzida qo'llanganligi kuzatiladi. Ahmad Yassaviy hikmatlari tarixiy zarurat va davming ma'naviy ehtiyoji tufayli vujudga keldi. Shoir hikmatlarining birida qo'yidagi satrlar uchraydi:

Xushlamaydur olimlar bizni oyg'on turkini,
Oriflardan eshitsang, ochar ko'ngO mulkini.
Oyat, hadis ma'nosi turkiy bo'lsa muvofiq,
Ma'nisiga yetganlar, yerga qo'yar bo'rkini.

Ko'rinadiki, shoir turkiy til mavqeini tiklash va islom dinini sodda tilda keng xalq ommasiga targ'ib qilishdek juda muhim vazifani o'z oldida maqsad qilib qo'yadi va shu yo'lda tinmay izlanadi. Ahmad Yassaviy Qur'oni karim, Hadisi sharif va tasavvuf ta'limotidan ilhomlanib o'z g'oyaviy niyatlarini xalqqa yetkazish uchun o'sha sarchashmalarga tez-tez murojaat qiladi. Shoir o'zi

yashagan davrdagi urush-taloshlar, zulm va zo'ravonliklar, munofiqlik va jaholat sabablarini zamondoslilarining dindan yuz o'girishlarida, iymon-e'tiqodlarining sustligida deb biladi:

Na onoda rahm qoldi, na otoda,
Og'a-ini bir-biriga mojaroda,
Musulmonlik da'vo qilur, ichar boda,
Mastlig* bila qarindoshdan tondi, ko'rung.

Ahmad Yassaviy hikmatlarida ilohiy muhabbat, haqsevarlik va insonsevarlik kabi olijanob insoniy fazilatlar ulug'lanadi. Shoir oshiqlar deganda haq ishq bilan yongan soliklami nazarda tutadi. U «Dardsiz odam odam emas», «Ishqsiz odam hayvon jinsi» derkan, shubhasiz, Yaratganning buyuk qudrati va sifatlarini anglamagan, uning mo'jizalaridan hayratlanmagan kishilar haqida fikr yuritadi. Muhabbatsiz xaloyiqdan yiroq bo'lish ham ijodkor hikmatlarida tez- tez ta'kidlanadi. Shoiming fikricha, shunga qat'iy amal qilinib, ishq yo'lida har qanday riyozat bosqichlaridan mardonavor o'tgan oshiq, albatta, Tangrining lutf-u karamidan benasib qolmavdi:

Ahmad Yassaviy nikmatlarida ishq yo'liga kirgan Odam Ato farzandlarimng eng katta dushmani bo'lgan nafsga nisbatan murosasiz bo'lishga undash g'oyalari yetakchilik qiladi. Shuningdek, shoir she'rlarida yolg'onchilik, munofiqlik, hirs, ta'magirlik. kibrilik singari nomunosib insoniy iilatlar qattiq qoralanadi hamda o'tkinchi hoy-u havaslar-u mol-u muikka berilmaslikka da'vat etiladi:

Dunyo tepib haqni suygan topdi murod,
Haq sharobin ichkan oshiq shavqi ziyod.
Qiyomat kun kazzoblarning yuzi uyot,
Yolg'onchilar haq yodini etkoni yo'q .

«Devoni hikmat»dagi she'rlar kishini sergaklantiruvchi, hushyorlikka chaqiruvchi da'vatkor satrlardir.

Ahmad Yassaviy she'riyatidagi ma'shuqa yagona Alloh bo'lsa, oshiqlar esa barcha «diydor talablar»dir. Ularning qat'iyatligi, mustahkam irodasi, so'zida sobitligi barchaga ibrat bo'larlidir. Oshiqlar do'zaxga kirsalar ham parvo qilmaydilar. Chunki ular uchun ishq qismat, shu yo'lda duch keladigan barcha azob-u iztiroblami qabul qilish va kechirishga ular tayyor turishadi.

Do'zax ichra kirsalar oshiq, parvo qilmas,
Ko'rib, bilib, mol-u mulkin qo'lga olmas.
Hur-u qusur g'ulmonlarni ko'zga ilmas,
Faryod etib g'avg'o qilib yurar bo'lgay .

Ahmad Yassaviy hikmatlarining aksariyati murabba' shaklida yozilgan bo'lib, ular nafaqat g'oyaviy jihatdan, balki badiiy salohiyati nuqtai nazaridan ham mumtoz she'riyatimizning eng sara durdonalaridan sanaladi. Shoir ijodidagi oshiq, darvesh, eranlar, murid, murshid, piri mug'on singari obrazlar hamda Fir'avn, Qorun, Faridun, Muso, Vomiq, Uzro, Yusuf, Farhod, Majnun, Od, Mansur, Shibli, Boyazid, Junayd, Zunnun, Ya'qub, Zulayho, Zol, Arslonbob, Zikriyo, Ayyub kabi juda ko'p afsonaviy va tarixiy shaxslar timsollarining qo'llanishida o'ziga xos teran falsafiy ma'no mujassamlashganligi kuzatiladi. Shoir ana shunday badiiy timsollar vositasida o'z maqsad-muddaosini o'quvchiga ravshan va badiiy bo'yoqdor tarzda yetkazadi. Hikmatlarda qo'llangan badiiy timsollar bilan bog'liq afsona va rivoyatlar xalqimiz orasida keng tarqalganligi hamda ko'pchilikka tanish ekanligi shoir she'riyati ta'sir doirasining yanada kengayishiga sabab bo'lgan:

Ahmad Yassaviy yuqorida keltiiganimiz iqtibosda kuzatilgani singari insoniyat tarixida g'oyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy va afsonaviy shaxslar timsollaridan mahorat bilan foydalangan hamda she'rdagi asosiy g'oya tavhid – Alloh bilan birlashish yo'li haqida o'zining nihoyatda teran mulohazalarini badiiylashtirishga muvaffaq bo'lgan. Satrlarda talmeh asosi bo'lib kelgan diniy arbob, tarixiy va afsonaviy shaxslar ulug' shoir ifodalamoqchi bo'lgan g'oyalarni she'rxonga to'liq yetkazish uchun beminnat xizmat qilgan. Shoir turkiy, jumladan, o'zbek tasavvuf adabiyoti taraqqiyotiga o'zining ana shunday purma'no hikmatlari bilan ulushini qo'shib, avlodlarga muhim axloqiy-ta'limiy mohiyat kasb etuvchi adabiy meros qoldirdi.

Ahmad Yassaviy hikmatlarini ko'zdan kechirar ekanmiz, ular asosida barcha insoniy fazilatlarini shakllantirish, ma'rifatni targ'ib etish va ziyoli insonlarni ulug'lash, asosiysi, komil insonni tarbiyalash g'oyasi ilgari surilganiga guvoh bo'lamiz. Komil inson tarbiyasi esa har qanday davr pedagogikasining birlamchi maqsadi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. (Ahmad Yassaviy. Hikmatlar. Toshkent, 1991.).
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Yassaviy
3. <https://www.eligasht.com/Blog/travelguide>
4. <https://wikijoo.ir/index.php>

